
DOENÇAS PODAIS EM VACAS LEITEIRAS E SUAS CONSEQUÊNCIAS NA ECONOMIA.

Ciências Agrárias, Ciências Biológicas, Edição 115 OUT/22 / 26/10/2022

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7255804

Karem Michele Oliveira Santos

RESUMO

Cada vez mais, as mudanças no negócio de laticínios refletem o aumento da produção e do lucro por hectare jamais ocorridas até hoje. Entretanto, para manter a lucratividade, os produtores devem considerar dois aspectos principais da produtividade: aumentá-la e diminuir seu custo. Isso ocorre porque o custo de cada etapa da cadeia produtiva do leite está diminuindo enquanto a produtividade está aumentando. Os desafios nos animais envolvem demandas extremas de produtividade, incluindo alta fertilidade e um ambiente limpo, lidando com exigências nutricionais extremas e condições sanitárias. Por consequência, as doenças podais em vacas leiteiras se destacam entre os muitos problemas que ocorrem nas fazendas e podem causar perdas financeiras significativas. Portanto, o objetivo deste trabalho é descrever as doenças podais mais relevantes em rebanhos leiteiros, seus fatores precipitantes e medidas preventivas além de abordar as consequências nos quesitos bem-estar animal e impactos econômicos.

PALAVRA-CHAVE: Pododermatites. Bovinocultura. Agronegócio. Cadeia produtiva.

ABSTRACT

Increasingly, changes in the dairy business reflect increased production and profit per hectare never before seen. However, to maintain profitability, producers must consider two main aspects of productivity: increasing it and decreasing its cost. This is because the cost of each step in the milk production chain is decreasing while productivity is increasing. Challenges in animals involve extreme demands on productivity, including high fertility and a clean environment, dealing with extreme nutritional requirements and sanitary conditions. Consequently, foot diseases in dairy cows stand out among the many problems that occur on farms and can cause significant financial losses. Therefore, the objective of this work is to describe the most relevant foot diseases in dairy herds, their precipitating factors and preventive measures, in addition to addressing the consequences in terms of animal welfare and economic impacts.

KEYWORD: Pododermatitis. Cattle farming. Agribusiness. Productive chain.

1. INTRODUÇÃO

Novos tempos influenciados pelo uso da tecnologia na economia brasileira foram causados pela globalização da pecuária. Especificamente, a pecuária leiteira foi influenciada. Como os produtores rurais estavam competindo com os mercados interno e externo, suas baixas margens de lucro foram pressionadas para aumentar sua produtividade a fim de competir. Isso levou ao aumento da qualidade dos produtos vendidos ao público em geral. (PECUÁRIA DE LEITE NO BRASIL, EMBRAPA; 2016)

As lesões podais ocorrem devido à infecção, a partir da permanência dos animais em ambientes com condições precárias, sujas e contaminadas. Além disso, alta umidade e matéria orgânica podem se acumular no ambiente do animal. Elas são causas importantes de claudicações, particularmente a dermatite digital, um

problema emergente em rebanhos leiteiros por todo o mundo (GREENOUGH & WEAVER, 1997; SOUZA, 2002).

Frequentemente constata-se que o produtor investe no desenvolvimento genético de seu rebanho, passando a trabalhar com animais de alto valor zootécnico, porém exigentes e rústicos. Certas características desses animais começaram a apresentar notável evolução, como maior capacidade digestiva e respiratória, maior desenvolvimento da glândula mamária e aumento da capacidade de produção de leite (FERREIRA, 2005).

No entanto, esses resultados não têm sido acompanhados na mesma proporção, no que diz respeito às melhorias nos membros, pés e cascos, além de não ser uma preocupação inicial, baixa herdabilidade e exigir anos de seleção para obter resultados satisfatórios. (MELHORAMENTO GENÉTICO APLICADO À PRODUÇÃO ANIMAL, FEPMVZ, 2008)

A intensificação da produção trouxe mudanças nas instalações e foi necessário concentrar os animais em um espaço menor, dando origem a sistemas como currais livres e galpões de compostagem. Com essas novas instalações, há melhor controle sobre a produção animal, manejo nutricional e sanitário, mas os pontos negativos são maior produção de esterco, maior umidade, precária higiene e o fato de os animais passarem a maior parte do tempo em pisos duros e ásperos, resultando em problemas podais (PLAUTZ, 2013)

Ao mesmo tempo, a instalação foi modificada para acomodar a necessidade de fortalecer o sistema de produção do rebanho e aumentar a produtividade, resultando em uma maior concentração de animais por unidade de área, resultando em maiores volumes de resíduos, alta umidade, má higiene e dificuldade de manuseio. (MELHORAMENTO GENÉTICO APLICADO À PRODUÇÃO ANIMAL, FEPMVZ, 2008)

Além de mudanças nas instalações, seus sistemas foram modificados para acomodar um processo produtivo mais rentável, porém, foi determinante para o aumento da umidade, dificuldade de conter germes e maior volume de resíduos. Neste caso, tem-se observado que as afecções podais dos bovinos surgiram

como resultado da intensificação dos sistemas de produção sem um devido acompanhamento técnico (SILVEIRA *et al.*, 1988).

É difícil utilizar o potencial genético das matrizes devido à ausência de acompanhamento técnico especializado. Isso leva ao aumento da incidência de doenças entre as fazendas leiteiras. Este estudo enfoca as principais doenças podais, custos econômicos e fatores predisponentes em bovinos. (XV FÓRUM DE PRODUÇÃO PECUÁRIA-LEITE, 2012)

Portanto, fundamentado na importância do tema na produção de bovinos leiteiros, esse trabalho tem como objetivo desenvolver uma revisão de literatura com abordagem em doenças podais mais relevantes, seus fatores predisponentes e medidas preventivas, bem como, as consequências nos quesitos bem-estar animal e impactos econômicos.

1. IMPACTOS ECONÔMICOS RELACIONADOS ÀS AFECÇÕES PODAIS

Nos últimos anos, a infestação de cascos de bovinos tem causado enormes perdas econômicas às fazendas que utilizam sistemas de produção intensivos. Os animais acometidos apresentam redução da ingestão alimentar, o que resulta em perda de peso e redução da produção de leite (DIAS, 2007).

Além disso, alguns especialistas a vinculam à interferência no desempenho reprodutivo dos rebanhos (DIAS, 2004). Estudos realizados mostraram que a claudicação está associada a atrasos no primeiro atendimento e aumento dos intervalos entre a concepção e o parto (SOUZA *et al.*, 2006). Há também o fato de que rebanhos com alta incidência de doença podal tendem a ter custos de produção mais elevados, pois os custos diretos dos problemas nos cascos (tratamento, perda de peso e produção) somam-se aos custos indiretos dos problemas reprodutivos, por exemplo: descartes involuntários por infertilidade, aumento dos custos do dia aberto, aumento das doses de sêmen/concepção etc. (COOK, 2002).

Não há um número específico para os danos causados pelas doenças dos cascos. Profissionais envolvidos com a saúde bovina concordam que o dano é a terceira

maior causa de perdas econômicas entre os pecuaristas, em 2011, mais de US\$ 600 milhões em perdas econômicas foram causadas por doenças dos cascos – o que equivale aproximadamente à terceira maior causa de perdas entre os agricultores. (CAMPARA, 2011). Ferreira (2005), afirma que existem quatro categorias para os problemas decorrentes, questões nutricionais, ambientais, infecciosas e genéticas.

Silva (2009) verificou que problemas relacionados ao sistema motor foram a segunda causa de descarte do rebanho (18,5%), depois dos problemas reprodutivos (27,7%). Para maximizar a lucratividade, você precisa implementar um esquema de controle e prevenção baseado nos maiores problemas de cada rebanho. Isso porque cada rebanho apresenta uma realidade que causa problemas. Os dados sobre o custo de cada propriedade causada por afecções nos cascos devem ser coletados e ponderados para determinar a ação mais adequada a ser tomada.

2. SISTEMAS DE CONFINAMENTO DE VACAS LEITEIRAS – FATORES QUE AUMENTAM A OCORRÊNCIA DE LESÕES PODAIS

Em todo o mundo, confinar grandes rebanhos em baias abertas é o estilo mais comumente usados de confinamento sendo estes *free stall* e o *Compost Barn*. Estudar um piso de concreto geralmente revela taxas mais altas de problemas de saúde nos pés. As afecções podais em bovinos são diversas, com diferentes manifestações clínicas e etiológicas, e medidas específicas de tratamento e controle precisam ser tomadas de acordo com as causas indutoras, que geralmente são multifatoriais.

2.1 Free Stall

O galpão coberto do sistema FS contém grandes aberturas para os animais se alimentarem e se exercitarem. Cada animal tem uma cama separada no galpão com material macio e confortável de diversas espécies, sendo os mais comuns a areia, borracha picada e colchão de borracha (CECCHIN et al., 2014).

Porém o manuseio de resíduos urina e fezes pode-se tornar mais difícil devido ao alto custo e dificuldade, além de permitir o aumento da contaminação do ambiente, dependendo do local onde será reciclada ou lavada (SANTOS, 2014).

2.2 Compost Barn

Segundo Milani e Souza (2010), o sistema proporciona aos animais uma superfície confortável e seca e traz benefícios como conforto e limpeza das vacas, baixa manutenção e fácil manuseio de dejetos, trazendo redução de doenças podais diminuição da CCS e aumento da produção de leite.

Figura 1: Confinamento Free Stall e Compost Barn:

Fonte: CompreRural.

Assim, Lobeck et al. (2011), analisaram os sistemas CB e FS com diferentes sistemas de ventilação e observaram que vacas criadas em CB apresentaram maiores escores de higiene em comparação com animais criados em FS. Os autores sugerem que esse recurso pode ser relevante para a destinação e gestão de resíduos.

3. AFECÇÕES PODAIS

De acordo com a pesquisa, os bovinos com problemas nos pés sofrem de doenças em sua pele externa sensível e no caso córneo de seus pés. O distúrbio é mais provável de ocorrer quando os bovinos não recebem os devidos cuidados; também é maior entre os bovinos estabulados em condições de higiene precárias devido ao excesso de umidade e matéria orgânica no ambiente.

3.1 Laminite (Pododermatite Asséptica Difusa)

A degeneração laminar da camada epidérmica reduz sua capacidade de suportar o peso corporal. Isso leva as forças de sustentação de peso empurrando a extremidade do pé para longe do corpo. SMITH (1993), discorre que uma deficiência no mecanismo suspensor laminar causava claudicação dolorosa. A laminite é uma condição causada por distúrbios digestivos ou outras doenças que aumentam a suscetibilidade do corpo à endotoxina; isso resulta em níveis elevados de citocinas inflamatórias (LINFORD, 2006):

Figura 2: Laminite (Pododermatite Asséptica Difusa)

Fonte: BoiSaúde

Alterações por laminite requerem intervenção terapêutica ou atendimento especializado de um médico especialista. (FUKUDA et al., 2007).

3.2 Erosão de talão

Em casos crônicos, a erosão do calcanhar causa exsudatos escuros e fissuras no calcanhar. Também pode causar sulcos e fissuras irregulares, bem como perda da camada epidérmica do calcanhar. Nos piores casos, a erosão do calcanhar pode causar a perda de 50% da segunda camada de tecido do calcanhar. Especialistas acreditam que é um estágio avançado da dermatite interdigital

Figura 3: Erosão de talão

Fonte: Rehagro

3.3 Úlcera de sola

As úlceras de sola estão associadas a menor consumo de matéria seca, dor e, portanto, redução da fertilidade, aumento do número de atendimentos e maiores taxas de descarte, principalmente quando diagnosticadas como causa de claudicação em até 75/120 dias após o parto (GREENOUGH, 2007).

Figura 4: Úlcera de sola

3.4 Dermatite digital

A dermatite interdigital é uma inflamação causada pela reprodução e ação da bactéria *Dichelobacter (Bacteroides) nodosus*. No entanto, acredita-se que *Fusobacterium necrophorum* facilite a instalação do *D. nodosus*. O vírus da febre aftosa também pode causar inflamação dos dedos dos pés. Condições de umidade excessiva e acúmulo de fezes e urina favorecem a doença (GARCIA et al, 1996)

Figura 5: Dermatite digital

É importante ressaltar que, em seu estágio inicial, o aparecimento das lesões da Dermatite Digital tem um aspecto semelhante à da Dermatite Interdigital (Grau 1) caracterizada por leve hiperemia da pele ao redor de pequenas erosões com dor intensa; lesões proliferativas (BLOWEY, 1993).

3.5 Flegmão interdigital

A bactéria anaeróbica gram-negativa *Fusobacterium necrophorum*, é um residente normal do rúmen e do trato intestinal de bovinos e ovinos, e um hospedeiro oportunista de cascos de bovinos e ovinos, sendo o patógeno mais comumente isolado no escarro interdigital. Essa bactéria secreta uma potente exotoxina com propriedades hemolíticas, causando celulite necrosante da pele interdigital (OGILVIE, 2000).

Figura 6: Flegmão interdigital

Flegmão Interdigital

Fonte: Compre Rural

Assim, a avaliação cedo permite que menos tecido seja afetado pela lesão, permitindo que o animal se recupere com repercussões mínimas. As pessoas que interagem com animais devem estar atentas aos primeiros sinais de doença.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Doenças causadas por afecções do casco levam a perdas significativas para os produtores de leite. Além disso, o rebanho que sofre dessas doenças geralmente apresenta algumas complicações importantes. Isso ocorre devido a várias razões pelas quais essas doenças ocorrem.

O monitoramento diário e a implementação do manejo preventivo são necessários para reconhecer os casos precoces dessa doença. Além disso, os animais devem ser alimentados com um equilíbrio nutricional e dar banhos regulares nos pés. Eles também devem ser aparados regularmente e monitorados regularmente quanto a quaisquer desequilíbrios em sua dieta.

Vacas leiteiras sofrem perdas significativas devido a afecções nos cascos. Essa perda de produtividade afeta a lucratividade do rebanho, que por sua vez causa perdas financeiras significativas para o agricultor. Para eliminar efetivamente o problema, é preciso implementar o monitoramento diário do rebanho. Isso permite a detecção precoce de casos e a implementação de medidas preventivas, como escalda-pés, cronogramas de corte de culturas e atenção aos fatores predisponentes.

O monitoramento diário adequado do rebanho é necessário para combater efetivamente o problema. Isso pode ser feito por meio de medições diárias, como comprimento e peso, bem como escalda-pés e tosa dos animais que ocorrem em intervalos específicos. Além disso, o manejo proativo do rebanho pode ser realizado focando a atenção em certos fatores predisponentes.

REFERÊNCIAS

CAMPARA, L.L. Afecções podais em bovinos de leite. 2011, 64f. Monografia de Residência Médico-Veterinária, Universidade Federal de Santa Maria Centro de Ciências Rurais, Programa de Pós-Graduação em Medicina Veterinária, 2011.

COOK, N. B. Cascos: Doenças, Custos, Fatores de Risco e Prevenção. Novos Enfoques na Produção de Bovinos. Conapec, Uberlândia, 2002.

DIAS, R. O. S. Efeito das afecções de casco sobre o comportamento no estro e desempenho reprodutivo de vacas leiteiras. Tese (doutorado), Universidade de São Paulo; Fac. de Med. Vet. e Zootec.; 2004.

FERGUSON, J.G. Surgery of distal limb. In: GREENOUGH, P.R., WEAVER, A.D. Lameness in cattle. 3. ed. Philadelphia: Saunders, 1997.

GREENOUGH, P. R. O efeito da “pasta de unna” no tratamento da pododermatite circunscrita perfurada em bovinos. In: Revista Científica Eletrônica de Medicina Veterinária. Ano III, n. 06. 2006.

IV Manual de Patologia Podal Bovina. Disponível em:

https://www.apcrf.pt/fotos/editor2/iv_manual.pdf

LINFORD, R. Laminite (aguamento), In: SMITH, B. P. Medicina Interna De Grandes Animais. 3 ed. Manole, Barueri, SP. 2006; p. 1116 – 1124

MELHORAMENTO GENÉTICO APLICADO À PRODUÇÃO ANIMAL, FEPMVZ, 2008. Disponível em:

https://www.academia.edu/25814763/Melhoramento_Gen%C3%A9tico_Aplicado_%C3%A0_Produ%C3%A7%C3%A3o_Animal

PECUÁRIA DE LEITE NO BRASIL, EMBRAPA; 2016. Disponível em:

<https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/164236/1/Pecuaria-de-leite-no-Brasil.pdf>

Perdas econômicas ocasionadas pelas enfermidades podais em vacas leiteiras confinadas e sistema de *free stall*. Pontifica Universidade Católica – Betim-MG. Arq. Bras. Med. Vet. Zootec., V. 58, n. 6, 2006.

Perdas econômicas ocasionadas pelas enfermidades podais em vacas leiteiras confinadas em sistema free stall. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/abmvz/a/kGJZYhjD5nntYMzzFJWCwNp/?lang=pt&format=pdf>

PLAUTZ, Gustavo Roberto. Podologia Bovina. 2013. 59 f. TCC (Graduação) – Curso de Medicina Veterinária, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2013

Saiba como prevenir e tratar afecções podais em bovinos. Disponível em:

<https://opresenterural.com.br/saiba-como-prevenir-e-tratar-afeccoes-podais-em-bovinos/>

SMITH, B. P. Tratado de medicina interna de grandes animais: moléstias de eqüinos, bovinos, ovinos e caprinos. Tradução de Fernando Gomes do Nascimento. São Paulo: Manole, 1993. V. 2.

SOUZA, R. C.; FERREIRA P. M., MOLINA L. R., CARVALHO A. V., FACURI E. J. F. XV FÓRUM DE PRODUÇÃO PECUÁRIA-LEITE, 2012. Disponível em:

https://home.unicruz.edu.br/forumdoleite/downloads/anais/Anais_II_Salao_2012.pdf

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B”. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 15.777.550/0001-10

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil